

DOI: 10.5281/zenodo.8056721

PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS NAS TECNOLOGIAS INTEGRADAS À SALA DE AULA

EDUCATIONAL PERSPECTIVES ON TECHNOLOGIES INTEGRATED TO THE CLASSROOM

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

Michel da Costa²

Melca Moura Brasil³

Antonia Lemos Braga de Moraes⁴

Malvina Suemi Ono Godoy Brasil⁵

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar como os princípios tecnológicos e pedagógicos, para o uso de tecnologias na sala de aula, dialogam com as teorias de aprendizagem. O presente estudo teve como metodologia a revisão bibliográfica por meios de livros, artigos, revistas especializadas em educação, em sites científicos na internet, relacionados à importância do uso das tecnologias nas salas de aula. A partir desta pesquisa, concluiu-se que é fundamental analisar novos métodos de ensino com o uso das novas tecnologias, propondo mudanças nas práticas pedagógicas, tornando as aulas mais interessantes e estimulantes para o processo de ensino e aprendizagem. Também foi possível analisar que um dos enigmas para a inclusão tecnológica na sala de aula é a acomodação dos professores ao uso desse novo artifício, sendo necessário que os docentes façam cursos de capacitação, devido às dificuldades no domínio das ferramentas tecnológicas, além de não terem uma segurança satisfatória para praticar um método de ensino baseado no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC.

Palavras-chave: Tecnologias. Ensino e aprendizagem. Professores.

ABSTRACT: The aim of this article is to analyze how technological and pedagogical principles for the use of technologies in the classroom dialogue with learning theories. The present study had as a methodology the bibliographic review through books, articles, magazines specialized in education, in scientific internet sites, related to the importance of the use of technologies in classrooms. From this research, it was concluded that it is essential to analyze new teaching methods with the use of new technologies, proposing changes in pedagogical practices, making classes more interesting and stimulating for the teaching and learning process. It was also possible to analyze that one of the enigmas for technological inclusion in the classroom is the accommodation of teachers to the use of this new artifice, being necessary for teachers to take training courses, due to difficulties in mastering technological tools, in addition to not having a satisfactory confidence to practice a teaching method based on the use of Information and Communication Technologies – ICT.

1 Mestre em Filosofia. Universidade Federal da Paraíba, (UFPB).

2 Doutor em Educação Matemática. Universidade Bandeirante de São Paulo, (UNIBAN).

3 Mestra em Educação em Ciências e Matemática, (UFG).

4 Mestra em Educação. Universidade Federal do Oeste do Pará, (UFOPA).

5 Especialista em Formação Pedagógica, Universidade Metropolitana de Santos, (UNIMES).

DOI: 10.5281/zenodo.8056721

Keywords: Technologies. Teaching and learning. Teachers.

1 INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias provocou mudanças irreversíveis no processo educativo, mostrando o quanto as escolas precisam se adaptar aos novos tipos de saberes acrescidos da cultura digital, pois, estão em convívio com jovens que nasceram em um período de evolução tecnológica. Segundo Marinho (2008), com o progresso tecnológico a escola passa a ter o objetivo de formar cidadãos para uma sociedade tecnologicamente desenvolvida.

Assim, a escola deve ser um ambiente de transformações e os instrumentos tecnológicos não devem ser incógnitas na prática pedagógica. Os professores, por sua vez, devem encarar o desafio atribuído pela era digital, adotando-a como um novo meio de lidar com a informação, analisando criteriosamente os recursos eletrônicos como meios, procurando arquitetar processos metodológicos mais significativos na aprendizagem.

De acordo Hamze (2012), o século XXI foi fundamental para a educação em relação a tecnologia, que passou a dominar todos os espaços, porém, muitas vezes têm prejudicado a interação entre professor e aluno, pois com o uso incorreto da tecnologia há a individualização do ser humano e é contra essa questão que muitos debates vem sendo colocados em pauta, sendo imprescindível procurar meios de unir a tecnologia com a educação de qualidade. Mesmo com todas as vantagens oferecidas, deve-se também avaliar a forma que as tecnologias nas escolas devem ser inseridas e os limites que devem ser respeitados.

Por outro lado, as aulas precisam chamar a atenção dos alunos, para isso precisam ser envolventes e inovadoras, e não devem se resumir a uma mera educação tradicionalista. Os professores precisam colocar em prática o conhecimento específico da sua área, além de noções pedagógicas e didáticas, apreciando o intercâmbio cultural e a interdisciplinaridade, dominando as tecnologias, desde o computador até equipamentos tecnológicos diversos que obtenha na sua instituição de ensino.

E com a pandemia global da COVID-19, muitos educadores se sentiram encurralados devido a falta de experiência com a tecnologia. Softwares e aplicativos para reuniões online nunca foram tão utilizados na educação. Neste sentido, docentes e alunos foram “obrigados” a aprenderem a manusear tais tecnologias nesse período de pandemia.

DOI: 10.5281/zenodo.8056721

A tecnologia vem se tornando cada vez mais importante nas salas de aula, além de um meio de aprendizagem, é aproveitada também como meio de interação entre professores, e entre professores e alunos, deixando a escola mais atrativa. A estrutura na educação vem sendo mudada pelas tecnologias, e essa mudança para o desenvolvimento do aprendizado é fundamental, já que a internet pode ofertar conhecimento de forma aberta e de simples acesso.

O objetivo deste artigo é tentar compreender como os princípios tecnológicos e pedagógicos, para o uso de tecnologias na sala de aula, dialogam com as teorias de aprendizagem. O presente trabalho teve como metodologia a revisão bibliográfica⁶ por meios de livros, artigos, revistas especializadas em educação, em sites científicos na internet, relacionados à importância do uso das tecnologias nas salas de aula.

2 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Segundo a Constituição Federal de 1988, Artigo 205 e a Lei nº 9.394/96, Artigo 2º (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a educação é um direito de todos e é um dever da família e do Estado, e tem o objetivo de desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

As tecnologias vêm sendo direcionadas para o domínio educacional, tornando-se indispensável que os professores sejam capacitados e façam uma “ponte” entre a tecnologia e o conhecimento, orientando os alunos a buscarem informações, mostrando como a tecnologia pode contribuir com sua aprendizagem. “Um dos fatores primordiais para a obtenção do sucesso na utilização da informática na educação é a capacitação do professor perante essa nova realidade educacional.” (TAJRA 2008, p.105)

A base para formar um ser humano é a educação e as tecnologias de informação e comunicação são cada vez mais comuns nas salas de aula. Mudanças vem ocorrendo com a

6 [...] a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

DOI: 10.5281/zenodo.8056721

educação devido a sua ligação com tecnologia, apesar disso, a educação não consegue acompanhar de forma rápida o suficiente o avanço das tecnologias.

3 HISTÓRICO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

Desde os tempos remotos, o que moveu a humanidade foi a curiosidade e a vontade de saber e aprender cada vez mais, desde a evolução, até a contemporaneidade. Fazendo uso de símbolos e da escrita, das tábuas de argila e da escrita cuneiforme, do antigo Egito, dando origem ao nascimento de civilizações como a Grécia e Roma, posteriormente, com o aparecimento do papel e a invenção da prensa de Gutenberg, que incentivou as artes, a ciência, a literatura, através da escrita, e, também, a produção e a difusão do conhecimento através dos livros impressos

As tecnologias da comunicação e da informação (TICs), começam a fazer parte da rotina das pessoas, deixando de serem vistas apenas como tecnologias irrelevantes. As tecnologias na atualidade precisam ser geradoras de oportunidades para alcançar a sabedoria pelo desenvolvimento da comunicação e influência mútua entre os professores e alunos na atividade didática. De acordo com Veiga e Ávila (2019, p. 30), por meio das tecnologias, o ensino pode acidentar as armações verticais blindadas pelo paradigma iluminista – da tradição que alimenta o triângulo didático clássico, em que no alto está o professor.

Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial (MORAN, 2005, P. 63).

Alves (2009), complementa que:

a inserção das TICs no ensino muda o papel do educador de ‘transmissor de informação’ para mediador na construção do conhecimento, provocador de situações, respeitando os diversos saberes. [...] ainda que não se goste da tecnologia, não há como negá-la. [...] sua função social primeira é garantir espaço para inovações que permitam aprendizagem de qualidade (ALVES, 2007, p.123).

DOI: 10.5281/zenodo.8056721

A palavra “tecnologia” vem do grego "tekhne", que significa "técnica, arte, ofício"; em conjunto com o sufixo "logia", que significa "estudo". Mesmo consistindo em um termo abrangente, pode-se defini-lo como um grupo de técnicas, métodos, procedimentos, meios e instrumentos de uma ou mais propriedades das atividades humanas.

O termo “digital” procede de “dígito”, do latim “digitus”, que significa dedo. A lousa digital, o computador com internet, os celulares, os smartphones, as câmeras digitais, os tablets são exemplos deste tipo de tecnologia. Na educação presencial, elas são vistas como potencializadoras dos métodos de ensino e aprendizagem, além de contribuir de forma significativa em diversos ramos da educação, nas áreas de exatas, educação inclusiva, tecnológica, entre outras.

4 A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS NO AMBIENTE ESCOLAR

Conforme comenta Kenski (2007), as diversas formas de acesso às tecnologias trouxeram novas formas de viver, de trabalhar e de se estabelecer na sociedade. É notório que novas possibilidades tecnológicas não intervêm apenas na vida habitual, mas passam a intervir em todas as ações, nas formas de pensar e de conceber a realidade e, no caso da educação, na maneira de trabalhar em atividades ligadas à educação escolar.

A rapidez das tecnologias no ambiente escolar, expande as probabilidades de pesquisa e alcance dos conhecimentos, pois o acesso as informações podem acontecer em qualquer tempo e espaço. As crianças que nasceram neste século possuem mais facilidade em manusear aparelhos tecnológicos, e muitas vezes com estas habilidades, resolvem questões simples do cotidiano. Porém, percebe-se que são ágeis em tecnologias, e muitas vezes em ambientes não virtuais não conseguem interagir com o que está a sua volta.

Assim, devido a forma incorreta de utilizar aparelhos tecnológicos, a escola possui diversos desafios, para orientar e utilizar as tecnologias com os seus alunos. Portanto, a escola precisa pensar e redesenhar a prática pedagógica e os currículos, agrupando as tecnologias em seu espaço escolar, de modo correto:

DOI: 10.5281/zenodo.8056721

A cultura digital é a cultura em rede, a cibercultura que sintetiza a relação entre sociedade contemporânea e Tecnologias da Informação (TI's). Ao mesmo tempo que a cultura digital abriga pequenas totalidades e seu significados, mantém-se desprovida de fluxos, de conhecimentos e de criações, que dá corpo e identidade às organizações que delas se constituem (AMADEU, 2016, p.20).

Portanto, trabalhar em conjunto com as tecnologias de forma interativa nas salas de aula exige responsabilidade para aperfeiçoar as compreensões de alunos sobre o mundo natural e cultural em que vivem. É imprescindível que alunos e professores, trabalhando de forma correta com as tecnologias alcancem a aprendizagem de forma efetiva, estabelecendo incremento emocional, racional, da imaginação, do intuitivo, das interações, explorando os desafios institucionais e sociais envolvidos em todo o processo pedagógico. A escola necessita molda-se de simples manipuladora de ciências em organizadora de aprendizagens, ofertando ao aluno meios imprescindíveis para estudar a alcançar a informação.

5 O PROFESSOR E AS TECNOLOGIAS

Segundo Graça (2007), o emprego da tecnologia na educação sugere um novo olhar dos professores, com os docentes obtendo um papel de transmissores do conhecimento, tornando-se facilitadores desse modelo pedagógico, através de aulas interativas que atendam a essa nova geração de conhecimento. Deste modo, o cenário tecnológico atual possui: “[...] novos hábitos, uma nova gestão do conhecimento, na forma de conceber, armazenar e transmitir o saber, dando origem a novas formas de simbolização e representação do conhecimento” (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2006, p. 23).

Tecnologia e educação são conceitos indissociáveis. Educação diz respeito ao “processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e social”. Para que ocorra essa integração, é preciso que conhecimentos, valores, hábitos, atitudes e comportamentos do grupo sejam ensinados e aprendidos, ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as tecnologias que estão na base da identidade e da ação do grupo e que se faça uso delas para ensinar as bases da educação (KENSKI, 2007, p. 43).

DOI: 10.5281/zenodo.8056721

Com estes avanços tecnológicos, o professor tem o desafio de mudar a sua forma de ensino, pois ele necessita se adaptar ao novo estilo, se tornando um orientador do método de ensino e aprendizagem, pois os alunos vêm com uma ampla bagagem de informações, proporcionadas pela TV, rádio, internet, celular, sendo indispensável um olhar atendo do docente.

São nítidos os benefícios da tecnologia na educação, porém ainda existe discussões entre os professores sobre o uso desses recursos. Existem professores interessados em fazer uso da tecnologia, que se esforçam buscando o conhecimento para utilizar os recursos e aplicá-los a em sala de aula, adaptando novos meios de lecionar, ajudando-os no processo de ensino e aprendizagem, e há os professores que ainda estão inseguros com o novo método, especialmente por acreditar que os recursos vão substituí-los. Os professores precisam ter em mente que a tecnologia vem como uma solução, um apoio a mais para o processo de ensino e aprendizagem.

Modificações, capacitação e formação docente, unidas à didática, permitem uma variedade de métodos para administrar os conteúdos, adaptando aulas mais atrativas e motivadoras. Atualmente, não tem como fugir dos avanços tecnológicos, já que a tecnologia faz parte do mundo atual. Faz-se indispensável uma mudança de olhar, implantando corretamente a tecnologia na prática docente. Para Rocha (2009, p. 31), “A tecnologia não é a salvação da educação nem lhe dará todos os respaldos para buscá-la, mas é um novo instrumento que abre possibilidades para novos direcionamentos metodológicos e pedagógicos” para a atividade do professor.

6 CONCLUSÃO

A partir deste artigo, concluiu-se que é fundamental analisar novos métodos de ensino com o uso das novas tecnologias, propondo mudanças nas práticas pedagógicas, tornando as aulas mais interessantes e estimulantes para o processo de ensino e aprendizagem. A tecnologia atualmente é uma realidade que traz diversos benefícios, e quando inserida ao processo de ensino e aprendizagem, adapta novas formas de ensinar e, principalmente, de aprender. As vantagens da inserção das tecnologias são evidentes em todas as áreas,

DOI: 10.5281/zenodo.8056721

principalmente na educação, área em que os meios tecnológicos devem ser bem agregados, pois a educação é a alicerce para a formação dos cidadãos, preparando-os para a vida.

Também foi possível observar no presente estudo, que um dos enigmas para a inclusão tecnológica na sala de aula é a acomodação dos professores ao uso desse novo artifício, sendo necessário que os docentes façam cursos de capacitação, devido às dificuldades no domínio das ferramentas tecnológicas, além de não terem uma segurança satisfatória para praticar um método de ensino baseado no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC.

REFERÊNCIAS

ALVES, Aglaé Cecília Toledo Porto. EaD e a Formação de Formadores. In: VALENTE, J.A. & ALMEIDA, M. E. B. (Orgs). **Formação de Professores a Distância e Integração de Mídias**. São Paulo: Avercamp, 2007. p. 117-129.

AMADEU, S. **Diversidade Digital e Cultura**. 2016. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/foruns_de_cultura/cultura_digital/artigos/index.php?p=27418&more=1&c=1&pb=1>. Acesso em: 10 jun. 2023.

BRASIL, Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 2010. 2020.

BRITO, Gláucia da Silva; DA PURIFICAÇÃO, Ivonélia. **Educação e novas tecnologias: um re-pensar**. Ed. Ibplex, 2006.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

HAMZE, Amélia. O princípio da interdisciplinaridade da transversalidade. **Brasil Escola**, 2012.

KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 1. ed. Campinas: Papirus, 2007.

DOI: 10.5281/zenodo.8056721

MARINHO, SIMÃO PEDRO P. AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CURRÍCULO DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. O que pensam alunos de licenciaturas. **Relatório técnico de pesquisa. Programa de Pós-graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica, Belo Horizonte, 2008.**

MORAN, José Manuel. A integração das tecnologias na educação. **Salto para o Futuro**, v. 204, 2005.

MORAN, José Manuel. O Uso das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação na EAD-uma leitura crítica dos meios. **Palestra proferida pelo Professor José Manuel Moran no evento " Programa TV Escola-Capacitação de Gerentes", realizado pela COPEAD/SEED/MEC em Belo Horizonte e Fortaleza, no ano de, 1999.**

ROCHA, Carlos Alves. **Mediações tecnológicas na educação superior**, Volume 5/Carlos Alves Rocha – Curitiba: Ibplex, 2009.

TAJRA, Sammya Feitosa. **Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor na atualidade**. São Paulo: Érica, 2008.

VEIGA, Ilma PA; Cristina Maria. **Didática e docência na educação superior**. Papyrus Editora, 2019.